

A LITERATURA MARGINAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES: A ESCREVIVÊNCIA DE CAROLINA MARIA DE JESUS

 DOI: 10.5281/zenodo.8233630

Vaneza Pereira Narciso

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, UNIMAM, Bahia, vanezanarciso@gmail.com

RESUMO

A literatura de autoria feminina vem se destacando na contemporaneidade. Ler os manuscritos de mulheres negras é intrigante e causa certa estranheza quando observar-se que a autoria literária é feminina, negra e pobre. Este artigo objetiva entender se a escrita e a vivência de Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de Despejo, trazem contribuições para a compreensão da literatura contemporânea sob perspectivas críticas da realidade do Brasil naquela época. Justifica-se tal análise pelo seguinte: ascensão contemporânea da literatura feminina negra e o pioneirismo de Carolina na estética literária negra a partir do cotidiano e memórias. A pesquisa é qualitativa com procedimentos bibliográficos e documental. Conclui-se que o ato da escrita de autoria feminina é subversivo e devido ao lugar de fala da autora, sua mensagem ganha amplitude e ecoa até os nossos dias motivando outras mulheres a serem protagonistas da sua própria história.

Palavras-chave: Literatura Marginal. Mulheres. Escrivivência. Quarto de Despejo.

ABSTRACT

The literature of female authorship has been standing out in contemporary times. Reading manuscripts by black women is intriguing and causes a certain strangeness when one observes that literary authorship is female, black and poor. This article aims to understand whether the writing and experience of Carolina Maria de Jesus, in the work Quarto de Despejo, contribute to the understanding of contemporary literature from critical perspectives of the reality of Brazil at that time. Such an analysis is justified by the following: the contemporary rise of black female literature and Carolina's pioneering spirit in black literary aesthetics based on everyday life and memories. The research is qualitative with bibliographic and documentary procedures. It is concluded that the act of female authorship writing is subversive and due to the author's place of speech, her message gains amplitude and echoes until our days, motivating other women to be protagonists of their own history.

Keywords: Marginal Literature. Women. Writing. Quarto de Despejo.

INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, os padrões masculinos dominantes limitavam as escritoras e forçaram-nas a seguir a lógica imposta na tentativa da aceitabilidade (DUARTE, 1997). De fato, muitas escreveram e poucas publicaram. Acrescenta-se a esta imposição o conceito de cânone literário que embora genérico, inclui alguns e exclui muitos. Por isso, é importante trazer o que foi colocado por Antoine Compagnon (2003) que de maneira assertiva alertou sobre “todo julgamento de valor repousa num atestado de exclusão; Dizer que um texto é literário subentende sempre que um outro não é.” (COMPAGNON, 2003).

Diante da impossibilidade de conter a criatividade humana, a literatura marginal vai tomando espaços e se afirmando como um gênero literário relevante. Ainda que não seja a intenção precípua da literatura marginal ser provocativa, ela desestrutura a lógica imposta pela colonização. Tal lógica legitima-se através de qualificações restritivas, novas classificações textuais e novos conceitos de literatura. Numa diferença temporal de 20 anos, Saraiva (1995) e Nascimento (2005) apresentam os conceitos de literatura marginal e conduz o leitor ao campo de reflexão acerca da oferta literária contemporânea.

Se o uso do termo marginal visa desqualificar o autor inserido no contexto de fala, torna-se relevante trazer para o espaço de escuta a reflexão sobre o termo Escrivivência, o qual é conceituado por Conceição Evaristo como “fenômeno diaspórico e universal” seguido da complementação de que “a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos.” (DUARTE, 2020)

Talvez de forma despretensiosa, a escritora Carolina Maria de Jesus, afronta a tradição literária, com sua obra Quarto de Despejo, pois “nunca coube aos negros o papel de protagonistas dessa história” e mais que isso, o que se questiona “é a perspectiva social de quem fala, ou escreve” (DALCASTAGNÈ, 2014). E assim, a escrita de Carolina Maria de Jesus levanta questões para um longo debate acerca da decolonialidade na literatura contemporânea.

CÂNONE LITERÁRIO E LITERATURA MARGINAL

Um dos “perigos” da literatura seria o cânone literário que é definido como sendo uma lista “informal” composta dos clássicos literários considerados como obras grandiosas e universais de acordo com parâmetros estabelecidos. E o que são os clássicos? Calvino (2007), após apresentar 14 definições e explicar sobre cada uma delas, as resume em dizer “que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos” (CALVINO, 2007). Mas cabe ressaltar que há um juízo de valor do que deve ser indicado “aos acadêmicos em sala de aula e até mesmo em projetos de pesquisa agregados às universidades”. Os livros e autores indicados são os considerados como “bons, valiosos, grandes ou dignos de leitura e pesquisa”, já os excluídos, são tidos como de “baixa literatura” (SACHINSKI, 2012).

Quais seriam as razões e princípios utilizados para determinarmos se um texto é ou não literário? Antoine Compagnon (2003) de maneira assertiva alertou que “todo julgamento de valor repousa num atestado de exclusão. Dizer que um texto é literário subentende sempre que um outro não é” (COMPAGNON, 2003). Os critérios subjetivos da escolha, atingem também os autores que são julgados como escritores, ou não, com base na sua condição social, cultural ou econômica.

A partir dos anos 60, a palavra marginal ganhou notoriedade em diversas áreas das artes, ciências e humanas. O termo é frequentemente posto fazendo-se analogia ao rio que é líquido e móvel em contraponto a margem que é sólida e fixa. Neste fluxo comparativo, Saraiva apud Benn (1982) propõe que o movimento da literatura marginal é a descentralização, onde se repensa a inclusão e a exclusão da produção de textos. Assim, designa-se literatura marginal com a pretensão de “favorecer a incorporação no espaço da verdadeira literatura de inúmeros textos que eram ou são colocados à margem dela, não importa se por incúria, por preconceitos, por censura, por ignorância” (SARAIVA, 1995).

Nos anos de 1970, no Brasil, quem produzia a literatura marginal eram escritores da classe média e alta - Ana Cristina César, Cacaso, Paulo Leminski, Francisco Alvim e Chacal - pautada na subversão dos padrões vigentes. Após 1970, os protagonistas desta literatura são os oriundos das camadas populares e moradores de periferias: Ferréz, Sérgio Vaz, Alessandro Buzo, Sacolinha, Ridson Dugueto, Santos da Rosa, Erron Moraes- mas que não se opunham às editoras e por isso não estavam à margem do mercado editorial. (NASCIMENTO, 2005). Ferréz dá uma

descrição da literatura marginal tomando como referência Carolina Maria de Jesus, quando diz que “a Literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, ou seja, os de grande poder aquisitivo” (NASCIMENTO, 2005).

REFLEXÕES SOBRE A ESCRIVIVÊNCIA

Em 25 de julho de 2020, num encontro virtual, Conceição Evaristo faz um depoimento no qual define a Escrivivência como “fenômeno diaspórico e universal”. Tal fenômeno parte da figura central que é a Mãe Preta que vivia na casa-grande para cuidar da família colonizadora e “contar histórias para adormecer os da casa-grande”. A pretensão da Escrivivência é desconstruir, através da escrita, a imagem da mulher negra sob o domínio dos escravocratas. Assim, arremata-se a explanação com a famosa colocação de Conceição Evaristo de que “a nossa escrevivência não é para adormecer os da casagrande, e sim acordá-los de seus sonos injustos” (DUARTE, 2020). É notório que a escrita de mulheres negras de origem marginalizada vem causando um barulho ensurdecador. Veremos isso mais adiante.

A Escrivivência vai mais além da contemplação da vida e traz o incômodo com o estado das coisas e um questionamento sobre como a sociedade ignora aquilo que desconhece e menospreza a vivência do outro fundamentando-se em critérios puramente subjetivos. Torna-se subversivo observar mulheres negras e pobres romperem as correntes do cânone literário e avançarem na escrita até alcançar o público que tanto almeja vivenciar tal leitura. Talvez, para elas, “o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida” (DUARTE, 2020).

Conceição Evaristo propõe algumas diretrizes para o entendimento e estudo da Escrivivência. Algumas destas diretrizes são: “incluir na sociedade letrada pessoas que não detêm essa competência, pois geralmente são marginalizadas, valorizar histórias de mulheres – principalmente as pobres e as negras, destacando-as como histórias exemplares” bem como, “afirmar que todas as histórias são significativas: a história do outro é significativa na medida em que essa história tem ressonância em mim; entender a ressonância como unidade” (NUNES, 2020). A

escrevivência é um ato inclusivo no âmbito da leitura, pois está acessível a todos, mas também é inclusiva quanto à autoria, pois se respeita a história afetiva do autor.

CAROLINA MARIA DE JESUS E SUAS CONTRIBUIÇÕES

Carolina Maria de Jesus nasceu por volta de 1914, em Minas Gerais. Foi uma catadora de papel e morou na comunidade do Canindé, a primeira grande favela de São Paulo, onde criou seus três filhos. A fome era razão para sua escrita. Negra que cursou até o segundo ano do ensino fundamental, colocou em seu diário o dia a dia da realidade dos despojados da liberdade na época dos anos de 1960. (JESUS, 2014) É considerada a precursora da literatura marginal no Brasil.

Até aqui analisamos a correlação entre os conceitos de literatura marginal, cânone literário, e escrevivência. Seguimos o debate através na produção literária de Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de Despejo. O objetivo é trazer uma reflexão sobre como o ato da escrita de Carolina reverbera até os nossos dias e quais autoras ampliam a discussão sobre a literatura marginal. Faz-se necessário tal análise, pois “nunca coube aos negros o papel de protagonistas dessa história” e mais que isso, o que se questiona “é a perspectiva social de quem fala, ou escreve” (DALCASTAGNÈ, 2014). E assim, a escrita de Carolina Maria de Jesus levanta questões para um longo debate acerca da decolonialidade na literatura contemporânea.

A repercussão dos textos de Quarto de Despejo afronta à lógica de que a “literatura se distingue por ser expressão maior da cultura de elite”. Sobre a ascensão histórica de Carolina Maria de Jesus, pode-se elencar:

- Quarto de Despejo foi traduzido em pelo menos treze línguas;
- Carolina superou todos os escritores brasileiros em termos de conhecimento internacional;
- ultrapassou largamente Jorge Amado como personalidade “literária” mais conhecida do Brasil (MEIHY, 1998);
- até hoje permanece como a autora brasileira mais publicada no exterior, em particular nos Estados Unidos;
- integrou a lista de leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (UNICAMP, 2017);

- Quarto de Despejo ocupa o primeiro lugar do projeto 200 anos, 200 livros, uma iniciativa que selecionou as duzentas obras mais importantes para entender o Brasil (ARAÚJO, 2022).

Tal potência literária de Carolina Maria de Jesus dirige o leitor atento a outros caminhos na mesma jornada: conhecer autoras contemporâneas que escrevem sobre si e falam por nós. Aqui menciona-se três exemplos, mas há espaço no debate para muitas outras autoras negras. Primeiro cita-se, Eliana Alves Cruz que na obra *Água de barrela*, narra a história de sua família desde os tempos da escravidão. Em 2015, o livro foi contemplado em primeiro lugar no Prêmio Oliveira Silveira, concurso promovido pela Fundação Cultural Palmares (LITERAFRO, 2022). Em seguida, a escrita potente de Ana Maria Gonçalves na obra *Um defeito de Cor*:

Romance foi inspirado nas lacunas da biografia de Luiz Gama, importante líder abolicionista, mestiço, supostamente filho de um rico comerciante português e da escrava ioruba¹ alforriada Luiza Mahin. No romance, a autora revela que Luiza foi o nome que a africana Kehinde recebera ao chegar ao Brasil (SILVA, 2012).

Por fim, menciona-se um exemplar da nova geração que também é movida pela Escrevivência a narrar sua história que reflete a vivência de um coletivo. É a Laura Beatriz que escreve na obra *As Negras Crônicas* que faz parte do projeto literário *Escurecendo os Fatos*, onde mulheres negras relatam como suas vivências em uma sociedade racista e machista as colocam como coisas, objetos ou pedaços de carne (DELBONI, 2020).

Como finalizou Penteado (2016) em seu artigo intitulado *A árvore Carolina Maria de Jesus: uma literatura vista de longe ao escrever*: “Talvez Carolina não tivesse consciência disso, mas devemos a ela o momento em que o morador da periferia deixa de ser objeto, rejeita o mediador letrado e passa a falar por si mesmo” (PENTEADO, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da obra de Carolina Maria de Jesus, *Quarto de Despejo*, este artigo faz uma correlação entre os termos cânone literário, literatura marginal e Escrevivência. O objetivo foi compreender o poder da escrevivência e seu impacto na literatura

contemporânea. Ao mesmo tempo, propor que sejam visitados ou revisitadas autoras negras que são excluídas do cânone literário.

Utilizamos a Escrivência como fio condutor das narrativas que nascem duma inquietude diante dos problemas sociais que são, por vezes, ignorados pela sociedade. Mas a escrita sobre estes problemas não significa a vitimização, mas sim, a descentralização do ato da escrita. Quem escreve, torna-se protagonista de sua história e oferece seu olhar endógeno acerca do que vive.

Outras vozes aparecem na contemporaneidade para avolumar o coletivo de autoras negras que utilizam a Escrivência como ato subversivo ao cânone literário. Esta é uma das contribuições de Carolina Maria de Jesus e pelo qual somos gratos. Pois, a democratização da produção literária só ocorre quando se abarca a diversidade e pluralidade brasileira.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Gabriel. 'Quarto de Despejo' vê Brasil esquecido, dizem curadores do 200 anos, 200 livros. Folha de São Paulo. São Paulo, 12 de mai. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/independencia-200/2022/05/quarto-de-despejo-ve-brasil-esquecido-dizem-curadores-do-200-anos-200-livros.shtml> Acessado em: 07 ago. 2022.

CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. Editora Companhia das Letras, 2007

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.

DALCASTAGNÈ, Regina. Para não ser trapo no mundo: as mulheres negras e a cidade na narrativa brasileira contemporânea. Estudos de literatura brasileira contemporânea. p. 289-302, 2014.

DELBONI, Carolina. A literatura de mulheres periféricas. Revista Trip Uol, 18 jun. 2020. Disponível em : <https://revistatrip.uol.com.br/tpm/a-literatura-de-mulheres-perifericas> Acesso em: 04 set. 2022.

DUARTE, Constância Lima. In: AGUIAR, Neuma. Gênero e ciências humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 85-94.

DUARTE, Constância Lima. Escrivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. 1. ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo: diário de uma favelada. 10 ed. São Paulo: Ática, 2014.

LITERAFRO. Eliana Alves Cruz. 29 de jul. 2022. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/1159-eliana-alves-cruz> Acesso em: 04 set. 2022.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Carolina Maria de Jesus: emblema do silêncio. Revista USP. n. 37, p. 82-91, 1998.

NASCIMENTO, Érica Peçanha do. Por uma interpretação socioantropológica da nova literatura marginal. Plural, v. 12, p. 21-46, 2005.

NUNES, Isabella Rosado. In: DUARTE, Constância Lima. Escrivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. 1. ed. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 18.

PENTEADO, Gilmar. A árvore Carolina Maria de Jesus: uma literatura vista de longe. Estudos de literatura brasileira contemporânea, p. 19-32, 2016.

SACHINSKI, Juliana Bezerra de Oliveira. A composição do cânone literário e as margens inconstantes da literatura ocidental.

REVELL: Revista de Estudos Literários da UEMS, v. 2, n. 5, p. 20-28, 2012.

SARAIVA, Arnaldo. O conceito de literatura marginal. "Discursos [Em linha] : estudos de língua e cultura portuguesa". ISSN 0872-0738. Nº 10 (Maio 1995), p. 15-23

SILVA, Ana Maria Vieira. Um defeito de cor: escritas da memória, marcas da história. Anais do SILIAFRO. Volume , Número 1. p.31-46. EDUFU,2012.

UNICAMP. 'Quarto de despejo', de Carolina Maria de Jesus, é leitura obrigatória. Destak, São Paulo, 2017. Disponível em:

<https://www.unicamp.br/unicamp/clipping/2017/09/04/quartode-despejo-de-carolina-maria-de-jesus-e-leitura-obrigatoria> Acesso em: 06 ago. de 2022.